

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11839455>

OLIY TA'LIMDA BASKETBOLNI RIVOJLANTIRISH VA TALABALARDA O'YIN TEXNIK ELEMENTLAR KO'RSATKICHLARINI YAXSHILASH

Qarshiboeva Gulxayo Qurbonali qizi

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Olmaliq filiali jismoniy tarbiya o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Basketbol mashg'ulotlarini olib borishda shug'ullanuvchilarning to'p bilan harakatlanish texnikasi va jamoadoshlariga to'p uzatish aniqligini mustaxkamlash va takomillashtirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan basketbol mashg'ulotlarida talabalarning to'p bilan bajariladigan harakatlari va to'p uzatish texnikasini rivojlantirish yo'llari bayon etilgan va ba'zi tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: *Sport to'garaklari, to'p uzatishlar, uzatmalar aniqligi, talabalar sporti, basketbol mashg'ulotlarini tashkil etish shartlari, texnik harakatlar, to'p bilan harakatlar.*

АННОТАЦИЯ

При проведении баскетбольных тренировок одной из приоритетных задач является укрепление и совершенствование техники движения мяча и точности передачи мяча товарищам по команде. в этой статье описаны движения учащихся с мячом и способы развития техники передачи мяча на баскетбольных занятиях, организуемых в высших учебных заведениях, и даны некоторые рекомендации.

Ключевые слова: *спортивные кружки, передачи мяча, точность передач, студенческий спорт, условия организации занятий по баскетболу, технические действия, действия с мячом.*

ANNOTATION

One of the priorities when conducting basketball practice is to improve and improve the ball handling techniques of those involved and the accuracy of ball passing to teammates. this article describes the ways in which students perform with the ball and develop the technique of ball transfer during basketball training organized in higher education institutions, and gives some recommendations.

Key words: *sports clubs, ball passes, transmission accuracy, student sports, conditions for organizing basketball training, technical movements, movements with the ball.*

Kirish. So‘nggi yillarda mamlakatimizda sportga jumladan basketbolga bo‘lgan e‘tibor va qiziqish kun sayin ortib bormoqda. Basketbol sport turi yoshlar ayniqsa, ta‘lim dargohlarida ta‘lim oluvchi yoshlarning sevimli sport turlaridan biri va bu borada futbol va volleybol kabi ommaviylashgan sport o‘yinlariga raqobatlasha oladi.

Bugungi kunda yurtimizdagi oliy ta‘lim muassasalarida taxsil oluvchi talabalarning soni 1milliondan ortgani yildan-yilga davlat va xususiy oliy ta‘lim muassasalarining tashkil etilayotganligi, bu qaysidir soxani rivojlantirishda oliy ta‘lim muassasalari yirik bir obyekt sifatida shakllanayotganligi va ayniqsa ta‘lim muassasalarini bitirgan yoshlar turli tashkilot, idora va muassasalarda ish faoliyatini davom ettirishi aynan soxani rivojlantirishda oliy ta‘lim muassasalarini roli beqiyos ekanligini ko‘rsatadi. Basketbol sport turini rivojlantirish, talabalar orasida basketbol ommaviyligini ta‘minlashda uning texnik-taktik harakatlarini rivojlantirishni taqazo etiladi.

Basketbol juda nozik harakatlarni va yuqori aniqlikni talab etadigan sport turi. Mashxur NBA ligasini taxlillarini kuzatadigan bo‘lsak, unda basketbolchilarning jamoadoshlariga to‘p uzatish aniqligi o‘rtacha 96,4% ni, uzoq masofadan savatga uzatilgan to‘plarning aniqligi 56,7 % ni, yaqin masofadan savatga uzatilgan to‘plarning aniqligi 78,9 % ni, erkin zarbalarda aniqlik o‘rtacha xisobda 97,1 % ni tashkil etganligi bu sport turida aniqlik qay darajada muhim factor ekanligini bilib, olishimiz mumkin.

Talabalar o‘rtasida basketbol musobaqalarini rivojlantirishda ularning to‘p uzatish va zarbalar aniqligini oshirishda avvalo basketbol mashg‘ulotlarini to‘g‘ri tashkil etish juda muhimdir. Bugungi kunda basketbol va stritbolning “Talabalar ligasi”, “Besh tashabbus” musobaqalarida tashkil etilishi talabalar basketbol mashg‘ulotlarini yanada tizimli va rejali tashkil etishni taqazo etadi. Bunda mashg‘ulotlarni tashkil etishning bir necha shartlarini bajarish lozim bo‘ladi:

Talabalar o‘rtasida basketbol mashg‘ulotlarini tashkil etish jismoniy faollikni, jamoada ishlashni va sport mahoratini oshirishning ajoyib usuli bo‘lishi mumkin. Basketbol bo‘yicha mashg‘ulotlarni tashkil qilish uchun quyidagi qadamlarni bajarishingiz mumkin:

1. Basketbolga qiziquvchi iqtidorli talabalarni topish: sport klublarini tashkil etish va mashg‘ulotlarni olib borishda dastlab sport turiga qiziquvchi talabalarni jamlab olish uchun turli e‘lonlar va sport musobaqalarini tashkil etish orqali erishish mumkin.
2. Mashg‘ulot maydoni va jihozlarni ta‘minlash: sport obyekti va jihozlarning hilma hilligi va sifati mashg‘ulotlarni samarali tashkil etishni ta‘minlaydi.
3. Rejani o‘rnatish: mashg‘ulotlarning chastotasi va davomiyligini aniqlash. Talabalarning individual xolati va boshqa majburiyatlari kabi omillarni ko‘rib chiqish.

4. Murabbiy yoki supervayzerni aniqlash: mashg‘ulotlarni boshqarish uchun basketbol bo‘yicha bilim va tajribaga ega bo‘lgan odamni topish. Bu o‘qituvchi, murabbiy yoki hatto malakali talaba bo‘lishi mumkin.

5. Mashg‘ulotlarni rejalashtirish: Basketbol mahoratining turli jihatlariga, jumladan, dribling, otish, to‘p uzatish va jamoaviy ishlashga qaratilgan tuzilgan o‘quv dasturini ishlab chiqish.

6. Kerakli jihozlar bilan ta‘minlash: Mashg‘ulotlar uchun etarli darajada basketbol to‘plari, konuslar va boshqa kerakli jihozlar mavjudligiga ishonch hosil qilish. Iloji bo‘lsa, kerak bo‘lsa, qo‘shimcha uskunalarni sotib olish uchun mablag‘ yoki homiylikni ta‘minlashga harakat qilish.

Basketbol musobaqalarida to‘p uzatish aniqligining ahamiyati. Basketbol musobaqalarida bir necha sabablarga ko‘ra to‘p uzatishning aniqligi hal qiluvchi rol o‘ynaydi:

1. To‘p harakati: To‘g‘ri uzatish to‘pning silliq va samarali harakatlanishiga imkon beradi. Bu jamoalarga to‘pni ushlab turish, gol urish imkoniyatlarini yaratish va himoyadagi zaif tomonlardan foydalanishga yordam beradi. Yaxshi to‘p uzatish ochiq zarbalar, tezkor tanaffuslar va samarali hujum o‘yinlariga olib kelishi mumkin.

2. Jamoa hamjihatligi: to‘p uzatishning aniqligi jamoaning birlashishi va kimyosiga yordam beradi. O‘yinchilar bir-birining to‘p uzatish qobiliyatiga ishonsa, ular birgalikda ishlash, to‘pni bo‘lishish va tezkor, hal qiluvchi o‘yinlar qilish ehtimoli ko‘proq. Aniq paslar ishonchni mustahkamlaydi va jamoaning umumiy dinamikasini yaxshilaydi.

3. Hujum samaradorligi: Aniq paslar jamoalarga o‘yinni nazorat qilishda yordam beradi va hujum samaradorligini oshiradi. Aniq paslar aylanmalarni kamaytiradi va isrofgarchilikning oldini oladi. Ular o‘yinchilarga to‘pni foydali pozitsiyalarda qabul qilish imkonini beradi, bu esa yuqori foizli zarbalarga olib keladi va gol urish imkoniyatlarini oshiradi.

4. Himoyani buzish: To‘g‘ri uzatish hatto eng qiyin himoya strategiyalarini ham buzishi mumkin. Bu jamoalarga to‘pni tez harakatlantirishga imkon beradi, himoyachilarni doimo moslashishga va reaksiyaga kirishishga majbur qiladi. Aniq paslar himoyada teshiklarni yaratishi mumkin, bu esa oson savat yoki ochiq zarbalar uchun imkoniyatlar yaratadi.

5. O‘tish o‘yini: Tez sur‘atda o‘tadigan basketbol musobaqalarida to‘g‘ri uzatish muvaffaqiyatli o‘tish o‘yinlari uchun juda muhimdir. Tezkor va aniq uzatmalar jamoalarga to‘pni maydonga tez olib chiqishga yordam beradi, raqibni qo‘riqlab qo‘yib

yuboradi va tezkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi. Bu osonlikcha gol urish imkoniyati va tez sur'atlarga olib kelishi mumkin.

Basketbol o'yinida to'p uzatishlarni takomillashtirish. Basketbol o'yinida to'p uzatish aniqligi juda muhim faktor xisoblanadi. To'p uzatishlar shakliga ko'ra yuqoridan va pastdan, to'g'ridan va yondan to'p uzatishlarni, tuzilishiga ko'ra ikki qo'l bilan yoki bir qo'l bilan uzatishlarga . masofa bo'yicha esa qisqa uzatmalar va uzoq masofaga uzatmalarga bo'linadi.

Basketbol mashg'ulotlarida to'p uzatishning aniqligini oshirish uchun bu erda bir nechta maxsus tavsiyalar mavjud:

1. Nishon amaliyoti: Devorga nishonlarni o'rnatish yoki maqsadga erishish uchun erdagi konus/halqalardan foydalanish. Ushbu nishonlarga turli masofalardan turli xil uzatmalar bilan zarba berishni mashq qilinadi. Bu aniqlik va aniqlikni oshirishga yordam beradi.

2. Texnikga e'tibor qarating: o'tish texnikangizga e'tibor berish. To'pni to'g'ri ushlaganingizga ishonch hosil qiling, yaxshiroq nazorat qilish uchun barmoq uchlaringizdan foydalaning va aniqroq va aniqroq uzatish uchun bilaklaringizni burash.

3. Oyoq ustida ishlash: To'g'ri uzatish uchun oyoqning yaxshi harakatlanishi muhim ahamiyatga ega. O'tish paytida oyoqni to'g'ri joylashtirish va muvozanatni mashq qiling. Oyog'ingiz mo'ljal tomon yo'naltirilganligiga ishonch hosil qilish va uzoqroq o'tish uchun oyoqlaringizdan quvvat ishlab chiqarish uchun foydalanish.

4. O'tish tezligini oshiring: Tezlik va tezkorlikka qaratilgan mashqlarni mashq qiling. Qisqa, tez o'tishlardan boshlang, yaxshilangan sari masofa va tezlikni asta-sekin oshiring. Bu sizga tez sur'atda o'yin vaziyatlarida ham aniq paslar berish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov B.Z. Basketbolni o'qitish metodikasi. // O'quv qo'llanma. 2020. – 180 b.
2. Miradilov B.M, Ganiyeva F.V., Xusanova D.T., Karimov B.Z., Pulatov F.A. //Sport va harakatli o'yinlar (basketbol). // O'quv qo'llanma. 2019. – 180 b.
3. Pulatov A.A., Ganiyeva F.V., Miradilov B.M., Xusanova D.T., Pulatov F.A. Basketbol nazariyasi va uslubiyati. // Darslik. T.: 2017. - 351 b.
4. Пулатов Ф.А. Спорт ўйинлари билан шуғулланувчиларда ўнақай-чапақай ҳаракат функцияларини симметрик шакллантириш афзаллиги. – Т.: Илмий-техника ахбороти-press nashriyoti, 2019.-92 б.